

GLUTENSIZ NON VA MAKARON MAHSULOTLARINI KENG ISTE'MOLCHILAR QABUL QILISH UCHUN TAKOMILLASHTIRISH

Sanayev.E.SH.¹, Azamatov.U.Z.², SHermatov.X.X³

^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841227>

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan glyutensiz mahsulotlarning umumiy muammolari orasida yuqori kraxmal va kam tolali tarkib, qisqarish muddati, kuchli yoqimsiz ta'mlar, shuningdek, zich, maydalangan va quruq tuzilish (non) va noodatiy rang berish, past protein va tolalar, egiluvchanlikning pasayishi va pishirish yo'qotishlarining ko'payishi (makaron) kabi tekstura muammolari. GLUTENFREE loyihasida amalga oshirilgan ilmiy va texnologik ishlanmalar ushbu muammolarni turli tomonlardan ko'rib chiqdi va jalb qilingan ko'p korxonalar uchun bir qator qimmatli natijalarni berdi. Loyihaning boshlanishida Germaniya, Italiya va Irlandiya iste'molchilari bilan glyutensiz non va makaron mahsulotlari bo'yicha asosiy sensorli tadqiqot iste'molchilarning afzalliklari, qabul qilinishi va ehtiyojlari to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqladi, bu esa loyihada maqsadli mahsulotni ishlab chiqish va optimallashtirish uchun asos bo'ldi. Glyutensiz unlarning chuqur tavsifi shuni ko'rsatdiki, bu unlarning ba'zilar ozuqaviy xususiyatlariga ko'ra tez-tez ishlatiladigan bug'doy uniga qiziqarli alternativ hisoblanadi. Biroq, non ishlab chiqarish uchun ularning salohiyati, albatta, struktura hosil qiluvchi oqsillarning etishmasligi tufayli cheklangan. Shuning uchun, bug'doy o'z ichiga olgan mahsulotlarga (ya'ni, non yoki makaron) o'xshash sifatli mahsulotlarni olish uchun turli xil glyutensiz unlar va gidrokolloidlar va oqsillar kabi ingredientlarni birlashtirgan murakkab formulalardan foydalanish kerak.

Kalit so'zlar: Antifungal birikmalar, kepakli bug'doy, ishlab chiqarish potentsiali, formulalar, elastik xususiyat, mix variant, reologik xossalari.

Ushbu izlanishning umumiy maqsadi kichik va o'rta korxonalar uchun foydali bozor sektorida ishtirok etish va pirovardida ularning raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish uchun iste'molchilar tomonidan qabul qilinadigan kleykovinasiz non mahsulotlari va makaron mahsulotlarini ishlab chiqarish imkonini berish edi. Bu maqsad non mahsulotlari va makaron mahsulotlaridagi kleykovina va tarkibida kleykovina bo'lgan ingredientlarni samarali almashtirishga qodir bo'lgan o'simlik oqsillari va gidrokolloidlardan olingan sinchkovlik bilan tanlangan xom ashyo va ingredientlardan foydalanish orqali erishildi. Pishirish va makaron mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida retseptlardagi turli komponentlarning o'zaro ta'siri va unlarning tekstura va lazzat shakllanishiga ta'siri aniq yaxshilanishlarga imkon berish uchun tahlil qilindi. Tanlangan xom ashyo, aromatik maltlar yoki xamirturushlar yordamida sezgi yaxshilanishi ta'minlanishi kerak. Iste'molchilarning xohish-istaklari, qabul qilinishi va ehtiyojlarini baholash tadqiqotning ajralmas qismi bo'lib, maqsadli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishga imkon berdi va yaxshi qabul qilinadigan mahsulotlarni va'da qildi. Tegishli tadqiqotlar, texnologik ishlanmalar va innovatsiyalar bilan bog'liq tadbirlar quyidagi ish paketlari va aniq maqsadlarga qaratilgan. Izlanishlar doirasida 5 ta kleykovinasiz un (guruch, soya, makkajo'xori, grechka, tariq) bo'yicha keng qamrovli xom ashyo tavsifi o'tkazildi va natijalar bug'doy va un bilan solishtirildi (kepakli bug'doy uni). Bundan tashqari izlanish glyutensiz non va makaron ishlab chiqarish uchun eng mos ingredientlarni aniqlash uchun gidrokolloidlar va oqsil izolatlarini skrining va baholashga qaratilgan. Glyutensiz unlarning tahliliy tavsifi natijalari shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik tijorat non va makaron mahsulotlari guruch va makkajo'xoriga asoslangan bo'lsa-da, ko'proq to'yimli glyutensiz xom ashyo mavjud bo'ladi. Endospermdan olingan oq bug'doy uni, makkajo'xori va guruch unida faqat 3,4%, 2,6% va 0,4% tolalar mavjud bo'lsa, kinoa unida ancha yuqori miqdor (7,1%) mavjud. Bundan tashqari, protein tarkibiga kelsak, makkajo'xori va guruch uni tariq yoki grechka unlarini mix variant oddiy undan yaxshiroq va ancha samarali hisoblanadi. Oddiygina un, suv, shakar, tuz va xamirturushdan iborat asosiy retseptlar yordamida glyutensiz nonlarni ishlab chiqarish uchun ishlatilgan. Mavjud nashrlarning ko'pchiligi murakkab glyutensiz formulalar haqida ma'lumot bergan bo'lsa-da, bu yanada fundamental yondashuv va unning alohida xom ashyosining pishirish xususiyatlarini tushunish uchun qabul qilingan. Olingan nonlarning sifatini

baholash nafaqat vizual ko‘rinishda, balki nonning yakuniy hajmi, maydalangan qattiqligi, sinib tuzilishi, saqlash muddati va ta'mida ham katta farqlarni ko‘rsatdi. Bug‘doy nonini boshqa barcha nonlar bilan solishtirganda, maydalangan tuzilish va hujayra xususiyatlari juda aniq ekanligi ayon bo‘ldi. Grechka, tariq, va kepakli bug‘doy nonlari juda zich bo‘laklarni ko‘rsatdi, jo‘xori va guruch nonlari esa bug‘doy noni bilan solishtirganda ochiqroq tuzilishga ega edi. Barcha kleykovina bo‘lmagan nonlarni ishlab chiqarishda bir xil aralastirish rejimiga rioya qilinganligi sababli, bu xamirning mustahkamligidagi farqlarga bog‘liq deb taxmin qilish mumkin. Yangi glyutensiz nonni sotishga imkon beradigan maqbul saqlash muddatini olish eng katta muammolardan biridir. Yuqori qiymatlari va suv qo‘shilishi darajasining oshishi natijasida yuqori namlik miqdori tufayli mog‘or erta o‘shishni boshlaydi. Yaroqlilik muddati sinovlari natijalari shuni ko‘rsatdiki, ko‘pchilik kleykovina bo‘lmagan nonlar uchun o‘rtacha 4-kunda, guruch noni uchun esa 3-kundan boshlab mog‘or paydo bo‘ladi. Non mahsulotini supermarketga joylashtirish uchun 8-10 kun saqlash muddati kerak. Bu masala antifungal birikmalar ishlab chiqaradigan sut kislotasi bakteriyalari bilan fermentlangan xamirturushdan foydalanish orqali mikroblarning saqlash muddatini uzaytirishga qaratilgan. Mikroblarning yomonlashishi bilan bir qatorda, nonning yaroqlilik muddati ham eskirishi bilan belgilanadi. Asosan amilopektinning qayta kristallanishi va suvning maydalangan va qobiq o‘rtasida qayta taqsimlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan maydalangan qattiqlashuv, ayniqsa, soya, bug‘doy va makkajo‘xori nonlarida yaqqol namoyon bo‘ldi. Nonning eskirish darajasi boshqa glyutensiz unlarga qaraganda ancha past edi. Ular, shuningdek, hissiy xususiyatlari bo‘yicha sezilarli farqlarni ko‘rsatdi. Ularning har biri o‘ziga xos hid atributlari va fermentatsiya va pishirish ta'sirida bo‘lishi mumkin bo‘lgan turli xil hid intensivligi tufayli juda o‘ziga xos aroma profilini namoyish etdi. Umuman olganda, skrining qilingan glyutensiz unlar tez-tez ishlatiladigan bug‘doy uniga qiziqarli muqobildir, ammo ularning non ishlab chiqarish potentsiali, albatta, tuzilish hosil qiluvchi oqsillarning etishmasligi tufayli cheklangan. Bug‘doy noniga o‘xshash sifatli mahsulotni olish uchun, ehtimol, turli xil glyutensiz unlar va gidrokolloidlar va oqsillar kabi ingredientlarni birlashtirgan murakkab formuladan foydalanish eng maqbuldir. Ularning non tayyorlash bo‘yicha turli xossalari nonning kerakli xususiyatlariga ko‘ra mos unlarni tanlash imkonini beradi. Proteinlarga kelsak, turli xil donli dukkaklilar (soya, no‘xat, loviya), boshqoqli don (grechka, makkajo‘xori, suli) va don urug‘laridan viskoelastik xususiyatlarga ega protein izolatlarini olish uchun bir qator tajribalar o‘tkazildi. Amaldagi jarayonlar va asosiy bosqichlar sifatida tuz bilan induksiya qilingan protein ekstraksiyasi va suyultiruvchi cho‘kmalardan iborat. Ushbu jarayonning boshqa xom ashyo uchun maqsadga muvofiqligi umumiy va oqsil hosildorligi, oqsil tarkibi va tegishli protein izolatlarining reologik xususiyatlari, shuningdek, pishirish sinovlarida ularning ishlashi asosida baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Frazier, W. C. and Westhoff, D. C. (2005). Contamination, preservation and spoilage of cereals and cereal products. In: "Food Microbiology". (G. Banwart, Ed.). pp. 173- 186. New Delhi. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. [ISSN 1740- 1534].
2. Gambuś, H., Gibiński, M., Pastuszka, D., Mickowska, B., Ziobro, R. and Witkowiec, R. (2011). The application of residual oats flour in bread production in order to improve its quality and biological value of protein. *Food Sci. Technol.* **10** (3), 317-325.
3. George, E. L. (1973). "Wheat Production and Utilization". The AVI Publishing Company. Westport.
4. Habbal, H. and Saman, J. (2012). Utilization of multivariate statistical analysis in studying chemical, rheological and processing properties of wheat flour fortified by oat flour *Damascus Univ. J. Agric. Sci.* **28** (2), 361-374.
5. Henkey, V. J. (2009). Concerning the composition and labeling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten. *Off J. Eur Union.* **16**, 3.
6. Janatuinen, E. K., Pikkarainen, P. H., Kempainen, T. A., Kosma, V., Järvinen, R., Uusitupa, M. and Julkunen, R. (1995). A comparison of diets with and without oats in adults with celiac disease. *J. Med. Sci.* **333** (16), 1033-1037.
7. Johnson, A. H. and Peterson, M. S. (1974). "Encyclopedia of Food Technology and Food Science". Vol. 2. AVI Publishing Co., Inc. USA. [0870551574].
8. Kent, D. W. and Amos, A. J. E. (1967). "Modern Cereal Chemistry" (6th ed.). Trade Press Ltd. London.

УДК 663.5:577.04